

A difusão da arquitetura moderna em Curitiba: análise formal de dois projetos da década de 1970

The diffusion of modern architecture in Curitiba: formal analysis of two architectural designs from the 1970s

La difusión de la arquitectura moderna en Curitiba: análisis formal de dos proyectos de década de 1970

JANUÁRIO, Isabella Caroline. Doutoranda. Universidade Estadual de Maringá. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: isajanu.arq@gmail.com

REGO, Renato Leão. Doutor. Universidade Estadual de Maringá. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: rrego@uem.br

SILVA, Milena Vicentim da. Aluna de graduação. Universidade Estadual de Maringá. Contato: milenavicentim@hotmail.com

REISDÖRFER, Vitor Amorim. Aluno de graduação. Universidade Estadual de Maringá. Contato: vitor.a.r1997@gmail.com

Resumo

A atuação dos arquitetos e urbanistas em Curitiba na década de 1970 evidenciou o fenômeno da difusão da arquitetura moderna e a consequente adaptação das ideias viajantes diante de novas dinâmicas contextuais. Com o objetivo de reconhecer as estratégias projetuais adotadas por esses arquitetos, este trabalho analisa dois projetos emblemáticos e representativos daquele contexto: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico desenvolvido para Brasília (BNDE, 1973) e a sede da Empresa Estatal Terrafoto, idealizada para Embu, São Paulo (1979). Nesta análise fundamentada por uma 'investigação arqueológica' e pela 'recriação estética', os projetos foram redesenhados e foram reconhecidas as variáveis projetuais priorizadas em cada proposta. Ao aproximar os dois estudos de caso, este trabalho detalha a adaptação das ideias e indica sua repercussão na história da arquitetura no Brasil como um ponto de inflexão.

Palavras-chave: Circulação das ideias. Metodologia de projeto. Arquitetura curitibana.

Abstract

The work of architects and urban planners in Curitiba in the 1970s evidenced the phenomenon of modern architecture diffusion and consequent adaptation of travelling ideas to new contextual dynamics. In order to recognize the design strategies those architects adopted, this paper analyzes two emblematic, representative architectural designs: the headquarters of the National Bank for Economic Development (BNDE) outlined for Brasília (1973); and the headquarters of Terrafoto

State Company (1979), for Embu, São Paulo. The architectural designs were redone and, based on a sort of 'archaeological investigation' and 'aesthetic recreation,' the primary design variables were recognized in each proposal. By bringing together the two case studies, this paper details the adaptation of ideas and their repercussion in the history of Brazilian architecture as a turning point.

Keywords: Architecture diffusion. Design methodology. Curitiba architecture.

Resumen

La actuación de los arquitectos y urbanistas en Curitiba en la década de 1970 evidenció el fenómeno de la difusión de la arquitectura moderna y la consecuente adaptación de las ideas en circulación delante de nuevas dinámicas contextuales. Con la intención de reconocer las estrategias proyectuales adoptadas por aquellos arquitectos, este trabajo analiza dos proyectos emblemáticos y representativos de aquel contexto: el Banco Nacional de Desarrollo Económico, diseñado para Brasilia (BNDE, 1973) y la sede de la Empresa Estatal Terrafoto, idealizada para Embu, São Paulo (1979). En este análisis fundamentado por una 'investigación arqueológica' y por la 'recreación estética', los proyectos fueron redibujados y fueron reconocidas las variables proyectuales priorizadas en cada propuesta. Al acercar los dos estudios de caso, este trabajo detalla la adaptación de las ideas e indica su repercusión en la historia de la arquitectura en Brasil como un punto de inflexión.

Palabras clave: Circulación de ideas. Metodología de proyecto. Arquitectura curitibana.

A difusão da arquitetura moderna em Curitiba: análise formal de dois projetos da década de 1970

Introdução

O fenômeno da difusão de ideias modernas no campo da arquitetura e urbanismo no século XX foi fundamental para “o processo de transferência de conhecimento e tecnologias de regiões mais desenvolvidas para outras menos desenvolvidas, num processo indutivo de modernização” (SEGAWA, 1998, p. 134). Em Curitiba esse fenômeno se deu, em grande medida, devido ao deslocamento de arquitetos paulistas que passaram a atuar na cidade nas décadas de 1960 e 1970.

As transformações físicas ocorridas em Curitiba nessas décadas tiveram como protagonistas os profissionais reunidos em torno do primeiro curso de Arquitetura e Urbanismo do Estado, criado em 1962 na Universidade Federal do Paraná, egressos de outras universidades nacionais — em especial do Rio de Janeiro e de São Paulo (MULLER, 2001). No caso paulista, podem ser incluídos os arquitetos José Maria Gandolfi, Luiz Forte Netto, Joel Ramalho Júnior e Roberto Gandolfi, que migraram para Curitiba no início dos anos de 1960. Esses profissionais se formaram na década de 1950 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie – São Paulo, um curso que, tendo sido fortemente influenciado pelo tradicional ensino da *École de Beaux-Arts* de Paris, naquela década também buscava se modernizar com um novo currículo (BREIA, 2006).

Com a formação das primeiras turmas do novo curso da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em meados dos anos 1960, reuniram-se aos arquitetos e urbanistas migrantes os recém-formados José Sanchotene, Alfred Willer, Oscar Mueller, Leonardo Oba, Ariel Stelle, Rubens Sanchotene e Jaime Lerner. Alguns desses jovens arquitetos também passaram a atuar entre os docentes daquela instituição, em disciplinas de composição e teoria da arquitetura. Formou-se assim um grupo que contribuiu tanto para o debate acadêmico-profissional na capital paranaense quanto para a projeção nacional da arquitetura que praticavam, por meio da participação bem-sucedida em concursos nacionais de projeto arquitetônico realizados entre 1965 e 1980 (DUDEQUE, 2010; PACHECO, 2010).

Como parte da dinâmica da circulação das ideias, que não escapa a mudanças, transformações, recusas e adaptações (SAID, 1983) e da sua evolução, estes arquitetos estabelecidos em Curitiba passaram a ser protagonistas em um cenário de inflexões na arquitetura brasileira, verificadas na segunda metade do século passado (BASTOS e ZEIN, 2010). Brasília havia sido inaugurada dois anos antes da criação do curso de arquitetura da UFPR, quando emergia a produção hegemônica dos arquitetos paulistas e da expressão plástica dessa arquitetura, com a valorização estética da estrutura e do uso do seu principal material no seu estado bruto. Mas era também um momento de forte crítica internacional à arquitetura moderna e de buscas por expressões mais sintonizadas com o homem comum, a vida cotidiana e a noção de lugar. Esse contexto formado na década de 1960 tornou-se fundamental para direcionar o debate arquitetônico e urbanístico das décadas seguintes tanto no cenário local curitibano, quanto no cenário nacional.

Nesse sentido, este trabalho explora o fazer arquitetônico desse grupo de arquitetos sediados em Curitiba, sua relação com a história da arquitetura e com o processo projetual. Para tanto, adotou-se como estudo de caso múltiplo os projetos dos edifícios para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, em Brasília (BNDE, 1973), e a Sede da Empresa Estatal Terrafoto, em Embu, São Paulo (1979) - dois projetos vencedores de concursos nacionais. Partiu-se do redesenho dos projetos como um método de “investigação arqueológica” e de “recriação estética” das obras (PANOFSKY, 1976). Para a análise, recorreu-se às variáveis projetuais que concorrem no processo projetual, teorizadas por Norberg-Schulz (1963) para a arquitetura da década de 1960 e atualizadas por Aschner Rosseli (2009) para a arquitetura contemporânea, a saber: o entorno físico, a acomodação funcional, o contexto social, a simbolização cultural e a expressão formal. Ao considerar tais variáveis como parâmetros para o mapeamento das ideias no processo de projeto, este artigo mostra quais delas foram predominantes em cada caso e, com isso, qual foi a estratégia projetual adotada, avançando na direção da transformação da arquitetura moderna no Brasil nos anos de 1970.

Duas concepções projetuais

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Brasília-DF, 1973.

A fim de estabelecer a sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) na nova capital do país, o governo federal lançou um concurso de projeto em 1973, que foi vencido pela então equipe formada por três escritórios atuantes em Curitiba: José Sanchotene, Alfred Willer e Oscar Mueller; Joel Ramalho e Leonardo Tossiaki Oba; Ariel Stelle e Rubens Sanchotene. A equipe curitibana também contou com a colaboração de Guilherme Zamoner e Edmar Meissner, então dois estudantes de arquitetura da UFPR.

Conforme o edital, o edifício deveria contemplar escritórios administrativos, um salão presidencial, auditório, associação de funcionários, estacionamento para carros, e um heliponto (CENIQUEL, 1990). A proposta vencedora organizou todas as atividades previstas em uma única edificação vertical de sete pavimentos e dois níveis de subsolo. Sua implantação isolada no lote contribuiu para manter a escala monumental do edifício governamental em Brasília (Figura 1).

Figura 1. BNDE: implantação do projeto destacando a edificação. Fonte: Os autores.

O edifício envidraçado foi pensado como um volume elevado do solo, modulado e irregular, devido à subtração de certos módulos que configuraram o seu espaço interno. Com

efeito, as plantas do pavimento tipo, desenvolvidas a partir de módulos de 1,25 m x 1,25 m, podiam alcançar uma área quadrada de 62,5 m de lado; entretanto, cada pavimento recebeu um perímetro único, com a subtração de módulos, de modo que a área dos pavimentos aumentou até chegar ao 4º andar, onde formou-se o quadrado completo e as áreas dos pavimentos superiores voltam a diminuir (Figura 2). O módulo central apresenta-se sempre vazio, de térreo à cobertura, onde é fechado por um domo que ilumina o centro do edifício. A subtração de módulos que acontece nas plantas permite ao monobloco inicial uma volumetria variada, escultoricamente lúdica e, em certo sentido, ornamental – uma espécie de solução ‘aberta’ diante de uma arquitetura moderna de concreto que que privilegiava a forma pura em sua completude.

Figura 2. BNDE: estratificação das plantas. Fonte: Os autores.

A massa edificada foi erguida por meio de quatro pilares internos de concreto, com seção quadrada de 7,5 m de lado, que além de função estrutural também serviam às instalações hidrossanitárias e à circulação vertical (elevadores e escadas). Estes quatro apoios possibilitaram a eliminação de pilares distribuídos pelo edifício, resultando em plantas abertas e espaços flexíveis. Para tanto, a cobertura foi tratada como uma grande grelha em concreto, sustentada pelos quatro pilares, e da qual pendiam 20 tirantes metálicos que resolviam os apoios para as extremidades das plantas (Figura 3). O concreto aparente presente nas estruturas ainda reforça o vínculo com a arquitetura brutalista paulista (ZEIN, 2005). A concepção estrutural do edifício permitiu que estrutura e vedação estivessem desvinculadas. As fachadas então receberam vidro em todo o fechamento vertical, com montantes em alumínio que seguem a mesma modulação de 1,25 m x 1,25 m da planta.

Figura 3. BNDE: corte longitudinal. Fonte: Os autores.

A forma espetacular e o arrojo estrutural, tradição na arquitetura moderna brasileira, contribuíram para dar ao projeto um caráter monumental, corresponderam à política desenvolvimentista do governo militar, como um dos símbolos do “Brasil Grande” que se almejava.

Terrafoto, Embu-SP, 1979

Em 1979 a Secretaria Estadual de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo realizou um concurso nacional para o projeto do Edifício-Sede da Empresa Terrafoto de

Aerofotogrametria, em Embu. O concurso foi vencido por Joel Ramalho Junior, Leonardo Oba e Guilherme Zamoner, sócios de um escritório estabelecido em Curitiba.

Segundo o edital o edifício deveria contemplar espaço para a diretoria, salas para distintas funções administrativas, bem como uma série de salas técnicas passíveis de expansão, como gerência de voo e operações de apoio, laboratórios fotográficos e cartográficos, além de uma área para oficinas de manutenção. Era necessário ainda prever áreas para restaurante, anfiteatro, alojamentos e um grande estacionamento (REVISTA PROJETO, 1979).

A solução vencedora organizou essas atividades em um edifício predominantemente horizontal, linearmente disposto, estruturado sobre um eixo que corta longitudinalmente o terreno e conjuga uma forma impositiva, regular, geométrica, modulada e elevada do solo, destinada ao setor de trabalho, em contraponto a uma forma orgânica, moldada no desnível do terreno, que se destina ao setor sociocultural. A proposta foi resolvida em aproximadamente 13.500 m² de área construída, significando a ocupação de apenas parte do terreno (Figura 4).

Figura 4. Terrafoto: implantação. Fonte: Os autores.

A setorização foi feita a partir do eixo de circulação, que articulava dois níveis de atividades por meio das passarelas interligadas que promoviam a interação física e valorização do percurso. No nível inferior (+813,50) se encontra o bloco administrativo, envidraçado em todo o perímetro, o que estabelece a conexão visual com o entorno. No nível superior (+817,00) há o bloco industrial, sobre um enorme platô artificial, facilitando uma futura expansão. Há ainda um nível subterrâneo (+810,00) que agrega banheiros e centrais de infraestrutura (Figura 5).

Figura 5. Terrafoto: estratificação das plantas. Fonte: os autores.

Para os setores administrativo e produtivo os arquitetos adotaram uma malha formada por módulos quadrados, com quatro apoios, estruturados em concreto aparente com vão de 10 m e separados 2,5 m uns dos outros. Esses módulos se erguem sobre pilotis e desenvolvem-se independentemente do desnível. A independência estrutural que se alcançou com este sistema, além de se desvincular da vedação, era conveniente para a construção em etapas e futuras ampliações.

O setor sociocultural marcava o fim do percurso do eixo de circulação. Estava organizado a partir de três níveis escalonados em consonância com a topografia. No nível mais baixo encontra-se teatro; no nível intermediário, o restaurante, e, por fim, no nível superior tem-se uma série de alojamentos para funcionários. O setor é estruturado por grandes lajes nervuradas que se

apoiam diretamente no solo, com uma série de rasgos para aproveitamento da luz, resultando em uma forma irregular e mais dependente do terreno, quando comparada com o restante do edifício.

VARIÁVEIS PROJETUAIS

As conformações anteriormente apresentadas são resultado de estratégias projetuais que revelam intenções e prioridades no processo de projeto. Ao considerarmos as variáveis projetuais concorrentes em todo projeto arquitetônico (NORBERG-SCHULZ, 1963; ROSSELLI, 2009), podemos compreender as estratégias usadas pelos arquitetos para resolver determinados problemas e entender como os arquitetos projetam.

BNDE: a arquitetura como forma e simbolização cultural-ideológica

Ao analisar a concepção de projeto para o BNDE, destacam-se duas variáveis projetuais: a arquitetura como forma e a simbolização cultural-ideológica. A solução da arquitetura como forma está ligada à predileção da composição volumétrica do edifício (ASCHNER ROSSELLI, 2009, p. 38). No caso do Banco, a forma foi tratada como uma questão primordial, já que se nota a prevalência de aspectos formais sobre as atividades funcionais. Além disso, no BNDE a especulação formal comandou o processo criativo. Esse é um dos aspectos que o difere da arquitetura paulista da década de 1960 — essa última, altamente difundida nessa década (ZEIN, 2005; 2014) — pois, muito embora esses arquitetos de Curitiba fossem tributários das ideias paulistas (GNOATO, 2002; PACHECO, 2010; SANTOS, 2011), nota-se que no caso do Banco em Brasília, a estrutura não foi fator primordial para a definição da forma arquitetônica, como nos exemplos mais representativos da arquitetura paulista brutalista (BASTOS e ZEIN, 2010). O que definiu a sua forma foi a intenção plástica dos projetistas em operar com um volume abstrato. Partindo da articulação de elementos formalmente resolvidos e seriados como os módulos, atingiram um resultado final surpreendente, um objeto arquitetônico monumental e escultórico.

Considerando que um dos quesitos do edital do concurso determinava que o projeto se revestisse de um caráter monumental e expressasse a posição de destaque e vanguarda que a empresa ocupava na economia e no crescimento do país (OBA, 2019, p. 139), percebe-se como a simbolização cultural-ideológica – através da forma – foi expressiva no projeto, uma vez que essa variante busca criar um espaço de representação em um campo cultural (ASCHNER ROSSELLI,

2009, p. 36). Nessa perspectiva, considerando que o projeto foi desenvolvido em meio à ditadura militar (1964-1985), no ápice do chamado milagre econômico, esse objeto arquitetônico carrega uma carga simbólica intencional, podendo ela ter se convertido em um marco representacional. Na década de 1970 esse foi um dos fatos que pesaram na arquitetura de obras pública que configuram episódios de um Brasil grande e moderno (SEGAWA, 1998). A imagem produzida por essa arquitetura ainda deveria representar o poder que ela manifesta (um banco nacional) e o evento que ele comemora (o crescimento do país).

TERRAFOTO: a arquitetura como formalização das atividades

No caso do projeto para a Terrafoto, apesar do entorno físico ser relevante para os arquitetos na implantação e na criação das relações visuais dentro do edifício, nota-se que o ponto de partida para a concepção do projeto foi a formalização das atividades, justamente pelo o agrupamento setorizado das atividades que se assemelham (ASCHNER ROSSELLI, 2009, p. 34), de modo pragmático, a partir dos três setores: administrativo, industrial e sociocultural. Embora tratados com soluções formais distintas, que buscaram se adequar a cada atividade que ali seria desenvolvida, os setores foram conectados pelas passarelas de circulação a fim de criar uma noção de conjunto e unidade do edifício, ainda que deixando clara a setorização.

Nota-se então o recurso a uma espacialidade aberta a múltiplos usos conectados, alcançada com o tratamento flexível do programa espalhado pelo terreno e não mais restrito à forma unitária, tão empregada pela arquitetura brutalista paulista na década de 1960. Como resultado da formalização das atividades como variável prioritária, nota-se a contradição formal decorrente da coexistência de duas respostas projetuais distintas: modular e orgânica. Pode-se se imaginar que a intenção dos arquitetos foi explorar a forma, representando na ortogonalidade uma disposição sistêmica — áreas de trabalho, e na organicidade uma composição menos rigorosa — áreas de descanso e convívio. Geometria e organicidade podem representar a aerofotogrametria; mas também equivalem à natureza dual das atividades desenvolvidas no seu interior: trabalho e lazer.

Ainda que se trate de uma sede de um órgão estatal, a intenção dos profissionais em Curitiba no projeto para a Terrafoto revela um esforço em entender as atividades e as suas particularidades, obedecendo aos desígnios dos programas. Essa estratégia projetual proporcionou aos arquitetos resultados formais inesperados quando atentos às atividades dos usuários.

CONCLUSÃO

Ao identificar as variáveis projetuais predominantes em duas arquiteturas produzidas na década de 1970, pode-se perceber que em cada caso estudado sobressaíram variáveis distintas. Com isso nota-se um certo desprendimento em relação a uma expressão uniforme e a uma linguagem única de projeto, embora os dois projetos analisados tenham sido elaborados em equipe, com constituição variada. de qualquer modo, eles revelam trabalho colaborativo e experimentação, e além da aproximação ao cotidiano e às particularidades, a partir de uma postura profissional pragmática, atenta às oportunidades oferecidas em cada circunstância e menos dogmática em relação às heranças da arquitetura paulista.

No caso do BNDE, a estrutura se revela como retórica eloquente, o que permitiu explorar plasticamente a forma. Esta foi uma solução pertinente e oportuna para se projetar um símbolo cultural-ideológico. Distintamente do Banco, a Terrafoto pautou-se pelo programa. As referências à arquitetura paulista da década de 1960 pouco apareceram e a dualidade formal apresentada, pragmaticamente alcançada para que se pudesse satisfazer a necessidades e requisitos do programa, chama mais a atenção do que o esquema estrutural em módulos.

Com isso, pode-se perceber não só um processo de transferência de conhecimento e tecnologias de regiões mais desenvolvidas para outras menos desenvolvidas, num processo indutivo de modernização, mas também uma mudança de rumos. Notou-se que, na capital paranaense, esses arquitetos se distanciaram da prática corrente na arquitetura brasileira e, abertos a possibilidades, abriram caminho para ações inovadoras na arquitetura brasileira da década de 1970, em certa medida reproduzindo os debates internacionais contemporâneos.

Referências

ASCHNER ROSSELLI, Juan Pablo. Cómo concebir un proyecto arquitectónico? **Dearquitectura**, ano, 9, n. 05, pp. 30-41, 2009. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3622363.pdf>>. Acesso em: 05 jun. 2020.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BREIA, Maria Teresa de Stockler. **A transição do ensino da arquitetura *Beaux-Arts* para o ensino da arquitetura moderna na Faculdade de Arquitetura Mackenzie - 1947-1965**. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

CENIQUEL, Mario. **A prática arquitetônica como forma de elaboração de uma crítica arquitetônica.** Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990.

DUDEQUE, Irã Taborda. **Nenhum dia sem nenhuma linha: uma história do urbanismo em Curitiba.** São Paulo: Studio Nobel, 2010.

GNOATO, Luis Salvador Petrucci. **Arquitetura de Curitiba, transformações do Movimento Moderno.** Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

MULLER, Silviane Rosi. **Arquitetura e ensino no Paraná: uma trajetória em análise.** Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, Universidade do Rio Grande do Sul, Curitiba, 2001.

NORBERG-SCHULZ, Christian. **Intentions in Architecture.** Cambridge: MIT Press, 1961. REGO,

OBA, Marina. **Memórias de um território: ideais de arquitetura e cidade na construção da Esplanada de Santo Antônio.** Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

PACHECO, Paulo Cesar Braga. **A Arquitetura do Grupo Paraná.** Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, Universidade do Rio Grande do Sul, Curitiba e Porto Alegre, 2010.

PANOFSKY, Erwin. **Significado nas artes visuais.** São Paulo: Perspectiva, 1976.

REVISTA PROJETO. O projeto vencedor do concurso nacional para a sede da Terrafoto. nº 17, p. 19-24, dez. 1979.

SAID, Edward Wadie. Traveling theory. In: SAID, E. W. **The world, the text, and the critic.** Cambridge, Mass.: Harvard University Press, p. 157-181, 1983.

SANTOS, Michelle Schneider. **A arquitetura do escritório Forte Gandolfi 1962-1973.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** São Paulo: Edusp, 1998.

ZEIN, Ruth Verde. **A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973.** Tese (Doutorado). Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura – PROPAR, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

ZEIN, Ruth Verde. **Brutalism Connections: a refreshed approach to debates & buildings.** São Paulo: Altamira, 2014.